

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613637>
УДК 304.2

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЗЕЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ

М.А. Внукова,
студент 2 курса, напр. «Социология инженерной деятельности и
инновационных процессов»

А.В. Чернышева,
к.филос.н., доц.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Москва

Аннотация: В данной работе дан анализ репрезентации музейных объектов в виртуальной среде. Автор доказывает, что в нынешнем информационном обществе происходит массовая репрезентация не только художественных, но и исторических музейных пространств, что является показателем увеличения средств самовыражения, благодаря развитию инноваций и новых технологий. Заявленная проблема является актуальной в связи с тем, что современные технологии с каждым днём всё больше проникают во все сферы человеческой жизни и деятельности, в том числе, и в сферу искусства.

Ключевые слова: репрезентация, музейное пространство, исторический музей, виртуальность, цифровая среда, музейный объект, технологии, интернет

REPRESENTATION OF THE MUSEUM IN A VIRTUAL ENVIRONMENT

M.A. Vnukova,
2nd year student, direction "Sociology of engineering activity and innovation
processes"

A.V. Chernysheva,
Candidate of Philosophy, Associate Professor,
MSTU named after N.E. Bauman,
Moscow

Annotation: This paper analyzes the representation of museum objects in a virtual environment. The author proves that in the current information society there is a mass representation of not only artistic, but also historical museum spaces, which is an indicator of an increase in the means of self-expression, thanks

to the development of innovations and new technologies. The stated problem is relevant due to the fact that modern technologies every day more and more penetrate into all spheres of human life and activity, including the sphere of art.

Keywords: representation, museum space, historical museum, virtuality, digital environment, museum object, technology, internet

В современном цифровом обществе происходит изменение музея как культурного института. Появление новых технологий, применение разработанных инноваций, изменение психологии посетителя вместе с изменениями в законодательстве в области искусства и культуры меняет облик музея как внешне (например, переход в виртуальную среду), так и внутренне (например, концептуальное изменение общей идеи музея и т.д.).

В Сети Интернет существуют два типа музейных пространств, которые делятся на сайты-представители реально существующих музеев и сами виртуальные музеи, не имеющие физического аналога. Однако на данный момент не существует разницы в названии, все они называются пока одинаково – виртуальные музеи.

Чтобы выполнить поставленные задачи для начала необходимо разобраться с основными исходными понятиями. Чем характеризуется традиционный музей и чем эти характеристики отличаются от виртуального? При анализе виртуального музея как культурного феномена следует уделить внимание существующим отличиям между формой существования реального и виртуального музеев. Сравнительная характеристика двух разных видов музеев рассматривается в разных культурологических и социологических исследованиях ряда российских авторов. Так, Татьяна Максимова, кандидат культурологических наук, отмечает, что сейчас наблюдается «активный количественный и качественный рост виртуальных музеев», что свидетельствует об их востребованности в современном социокультурном пространстве, тем самым актуализируя проводимые исследования [1-7].

В нашем исследовании сравнение двух видов музеев будет проводится по следующим конкретным аспектам:

Взаимодействие с аудиторией. В обычном музее, как правило, представлена одна основная экспозиция, также могут быть одна-две (больше только в достаточно крупных музеях, обладающих большой территорией) тематические или авторские выставки дополнительно. В то время как в виртуальном музее есть возможность выставлять множество различных экспозиций, несвязанных между собой или, наоборот, дополняющих друг друга, и своевременно их менять, откладывать в архив, привнося со временем различные материалы. Виртуальный музей может работать на протяжении длительного времени, не приостанавливая показ экспозиций ни на минуту, в

том числе и круглосуточно и без выходных дней. Посмотреть и изучить предметы виртуальных экспозиций возможно из любого места, имея доступ в Интернет и удобный для пользователя гаджет, при этом важно отметить, что количество посетителей виртуального музея гораздо больше и совершенно не ограничено, в отличие от реального музея.

Возможности. Традиционный музей имеет чётко установленные администрацией правила размещения экспонатов, и возможность привнесения чего-либо нового молодыми, современными авторами или другими музеями мало вероятна, сам же процесс создания экспозиции занимает гораздо больше времени [6]. Также стоит отметить консерватизм традиционных музеев – не часто можно увидеть в них экспозиции современного искусства или модернизацию выставки с применением современных технологий. Виртуальный же музей – самая свободная из художественных площадок и институций. У виртуального музея нет необходимости в помещении, финансировании или штате сотрудников. Необходима только интернет-площадка и авторы (кураторы) либо музеи, желающие разместить на ней свои работы и экспонаты. Виртуальный музей в технологическом обществе становится местом организации музея современного искусства.

Время. В этом пункте сравнения однозначно выигрывает также виртуальный музей, поскольку именно он значительно экономит время посетителей: нет необходимости до него добираться, стоять в очередях и тратить время на обратную дорогу – это делает виртуальный музей удобным и востребованным, так как не у всех есть физическая и денежная возможность, ресурс времени на посещение культурных учреждений и мероприятий. Это также делает цифровой музей распространённым на более широкую аудиторию, поскольку удовлетворяет наиболее важным потребностям большого количества посетителей. У виртуального музея также особые отношения со временем: выставки могут жить и развиваться много лет, а могут быть закрыты и завершены в один момент, как, впрочем, и сам виртуальный музей. Для этого часто используют «свободные» (т.е. бесплатные) ресурсы и организуют там запасные архивы на случай технических неполадок и сетевых сбоев. Так, например, существует Google Art Project [7-13]. Специалисты из компании Google объединили в 2011 году 17 крупнейших мировых музеев (включая российские Эрмитаж [3] и Третьяковскую галерею) и центры искусства. Виртуальные экскурсии сконструированы таким образом, что можно действительно посещать выставочные залы, подходить к экспонатам и рассматривать каждое произведение искусства в мельчайших подробностях, просто управляя мышкой и клавиатурой. Кроме того, у посетителей есть возможность создать свои маршруты для экскурсий и пригласить туда своих друзей с помощью

социальных сетей, поскольку у данного проекта есть также своё мобильное приложение. И, наконец, галереи постоянно обновляются по мере добавления новых экспонатов в различные музеи, сотрудничающие с проектом. Это позволяет проекту постоянно оставаться актуальным.

Пространство. Это один из основных аргументов в пользу «новой реальности», которую генерирует виртуальный музей. Во-первых, виртуальный музей, в отличие от реального музея, свободен в выборе своей структуры и уверен в возможности её развития в случае расширения экспозиции и открытия новых выставок. Во-вторых, само «пространство» виртуального музея кардинально отличается от помещений реального музея, оно пронизано гиперссылками, реализующими взаимосвязанность и многоаспектность представления информации. Конечно, эти параметры присутствуют и в реальном музее, но в другом выражении, в большинстве, конечно, без использования технологий. В-третьих, это пространство – распределённое, сам виртуальный музей может представлять собой объединение кураторских проектов: информационных, музейных, выставочных, в том числе совместных проектов, выполняемых кураторами различных сфер общественной жизни (не обязательно сферы художественного искусства) и размещаемых на различных сайтах. Главное отличие от традиционного музея заключается в том, что такое объединение может являться интернациональным, что, по-своей сути, расширяет потенциальную аудиторию участников. При этом сами кураторы весь проект реализуют в виртуальном пространстве (начиная с рождения идеи, разработки плана и заканчивая подготовкой и обменом материалами, рекламированием и открытием выставки).

Мультимедийность. Виртуальные музеи отличаются от официальных сайтов-представителей традиционных музеев в Интернете тем, что являются не только носителями определённой информации, но и также её первоисточником [1]. Виртуальный музей позволяет использовать и объединять в проектах различные способы выражения информации (тексты, изображения, аудио, видео, анимацию, голограммы и т.п.), создавая тем самым «новую реальность» самого музея. В то время, как в традиционном музее возможность использования новых технологий достаточно ограничена, не говоря уже о создании каких-либо новых форм выражения информации и представления экспонатов.

Взаимодействие. Основное отличие и, пожалуй, главный плюс традиционного музея заключается в наличии живого непосредственного общения с людьми и прямого физического взаимодействия с музейными объектами. В виртуальном музее такой возможности нет, однако можно, к примеру, присоединиться к онлайн-общению на тему увиденных экспозиций и как услышать реальные отзывы, так и высказаться самому, рассказать о

своих впечатлениях. Что касается музейных экспонатов: в виртуальном музее их можно разобрать более детально и, как следствие, изучить подробнее. Также стоит отметить, что в онлайн-среде музея есть возможность посещать выставки с различными аудио-сопровождениями, разброс языков при такой возможности максимально широк, в офлайн же среде такая функция обычно ограничена двумя-пятью основными интернациональными (то есть наиболее распространёнными) языками.

Все вышеописанные пункты являются своеобразными двигателями процесса репрезентации, так как многие музеи (как отечественные, так и зарубежные) видят большую пользу в том, чтобы иметь подобный аналог в цифровой среде.

Существует несколько параметров, по которым классифицируют виртуальные музеи.

По использованию различных языков выделяют национальные (например, Шотландские Культурные Ресурсы [16] или Web Gallery of Art [20]; и там и там весь ресурс транслируется на английском языке), в которых всё описывается только на национальном языке и интернациональные (например, виртуальный музей Эрмитажа [3], где можно выбрать как русский, так и английский язык), в которых используют несколько языков.

По возрастному цензу выделяют музеи, ориентированные на взрослую аудиторию (как правило, эротика и жестокость, насилие) [14;17], семейные, предназначенные широкой аудитории [20] и развлекательные, образовательные музеи, ориентированные на детей [8].

Однако основной классификацией виртуальных музеев является следующая:

- контент-ориентированные музеи – опираются на содержание (поиск и отображение контента);
- связь-ориентированные – опираются на тип музея (коммуникация на основе контекста);
- коллаборационные – опираются на общество (распространение идей и ресурсов).

Сейчас стоит разобрать и выявить особенности каждого, упомянутого выше, вида.

Контент-ориентированные варианты виртуальных музеев предлагают посетителю исследовать большое количество оцифрованных предметов одного или нескольких музеев.

К категории данных виртуальных музеев стоит отнести такие современные инновации, как виртуальные туры, которые воспроизводят галереи и осмотр картин, орудий, летописей, одежды и других музейных экспонатов. Одним из основных преимуществ такого подхода является возможность увидеть экспонаты с новыми онлайн-механизмами изменения

масштаба, то есть с возможностью более детально изучать отдельные артефакты.

Контент-ориентированные музеи включают в свои экспозиции повествовательные тексты, изображения, графики, карты, анимации и видео (например, исторические документальные фильмы, интервью, любительскую съёмку, объяснения экспертами в определенной области и историками и т.д.).

Основная идея, парадигма контент-ориентированного виртуального музея – являться платформой для учебного процесса. Информация в таких музеях представлена ориентированной на контекст, вместо того, чтобы быть ориентированной на субъект (то есть на посетителя). Кроме того, сайт связан с дополнительной информацией, которая даёт возможность виртуальным посетителям узнавать больше о предмете, которым они интересуются, из других ресурсов различного типа. Целью такого учебного музея является установка личных отношений пользователя с онлайн-коллекцией. В идеале, виртуальный посетитель придёт в реальный, физический аналог музея, чтобы не только увидеть, но и осуществить взаимодействие с реальными объектами.

Некоторые учреждения также обеспечивают своей аудитории обучение и изучение ресурсов, которые связаны с национальными учебными планами, или позволяют учителям создавать проекты, например, планы уроков, которые опираются на имеющийся в открытом доступе цифровой контент. Примером таких музеев могут служить Шотландские Культурные Ресурсы (SCRAN) [16] и Виртуальный музей Центра учителей Канады [19].

Другая категория виртуальных музеев – **связь-ориентированные**. Такие виртуальные музеи основаны и ориентированы на обратную связь с посетителями, однако, в большинстве случаев, это односторонняя связь от музея к своей аудитории. Это можно объяснить тем, что в информационном обществе большинство людей не привыкло к онлайн-коммуникации с музеями и искусством, поскольку данная сфера пока плохо ассоциируется с технологиями нового времени. Поэтому, чтобы получать обратную связь от своих реципиентов, виртуальным музеям приходится более активно взаимодействовать с ними, побуждая к «диалогу». На данный момент растёт использование социальных программных приложений, таких как блоги, YouTube-каналы, Wikis (например, Wikipedia) и различных социальных платформ для общения (например, Facebook, MySpace, LinkedIn). Популярность социальных сетей также побуждает некоторые музеи думать о том, как они могли бы найти пользователей, привлечь их внимание и сотрудничать с ними через эти коммуникационные каналы связи.

Двусторонняя связь и сотрудничество с «неспециалистами» в музейной деятельности достаточно редка. Тем не менее, Интернет-среда, которая делает акцент на взаимодействии музея со своими потенциальными пользователями, стимулирует появление и развитие нового варианта

виртуальных музеев, а именно коммуникационных или связь-ориентированных. Показательным в этом отношении, является Powerhouse Ultimo (Сидней, Австралия) [15] с его блогами внутри коллекций и фотографиями, которые представляют работу кураторов над объектами коллекций. Стоит отметить, что существуют две основные экспериментальные формы взаимодействия онлайн-музеев с аудиторией, которые фокусируются на:

1. Добавлении тэгов (упрощённого поиска) для поиска контента в музейных каталогах, имеющих в публичном доступе (простым примером может служить постановка хэштэгов в подписях к экспонатам).

2. Различные действия на платформах по распространению контента. Примерами таких музеев, которые предлагают пользователям помечать и аннотировать музейные ресурсы (то есть добавлять созданные пользователем ключевые слова), могут служить Powerhouse Museum (Австралия) [15-20] и Steve.Museum [18], который вобрал в себя несколько американских художественных и исторических музеев.

Пользователям интересно принимать участие в процессе изучения объектов, проявлять себя, обмениваться идеями и проводить собственные обсуждения увиденного. Однако, перемещение культурного наследия в виртуальную среду по-прежнему весьма ограничено, поскольку музейные сайты чаще всего используются открыто, то есть помещать различный контент на сайт музея имеет возможность любой пользователь, а не администрация учреждения или куратор выставки, например. Изменения могут быть весьма существенны и касаться права собственности на содержание, потери авторитета, безопасности и надёжности данных услуг, а также имеют место опасения по поводу неблагоприятного общественного или спонсорского восприятия. Это представляет собой большую и существенную проблему для многих учреждений. Поэтому, приходя к данному варианту, следует более тщательно изучить соответствующие ресурсы, которые используются связь-ориентированными виртуальными музеями.

Иной подход у **коллаборационного виртуального** музея. В пределах одной системы музей делает доступными свои собственные услуги, а также включают в процесс взаимодействия с пользователями различных услуг других Интернет-ресурсов (например, приобретения сувениров, курирования выставок, изучения артефактов, общения и т.д.). Наиболее важный момент в таком типе виртуального музея это то, что он взаимодействует в системе, которая включает в себя, например, доступ к услугам электронной научной инфраструктуры и образовательных порталов, что делает его связанным с контент-ориентированным типом музеев.

Для иллюстрации этой концепции в рамках Интернет-сети, музей будет предоставлять услуги, связанные со ссылками на коллекции электронной научной среды гуманитарных областей и области искусства. Данное нововведение помогает представлять коллекции или тематические выставки с результатами научно-исследовательских проектов (например, документы и анализ археологических раскопок или экологических исследований). Одним из примеров концепции является услуга RSS (Rich Site Summary), которая позволяет постоянно обновлять веб-сайты с информацией и ссылками на новый контент (например, статьи, записи, авторские видео) определенной тематики для конкретных пользователей. Очевидно, что модульно-ориентированный подход играет весомую роль в данном типе виртуального музея. Веб-сервисы, вызываемые по требованию пользователя или встроенные в различных мобильных приложениях, могут обеспечить посетителям нужную информацию через различные платформы для достижения практически любой цели (например, перевод слов, обмен данными, поиск и извлечение информации, видео и т.д.).

Таким образом, коллаборационный виртуальный музей полностью перенимает сетевую логику Интернета и действует в качестве узла, посредника в потоках информации, с различными целями, такими как, например, маркетинговые, научно-исследовательские, образовательные или досуговые.

Для того, чтобы понять причины появления виртуальных музеев в виртуальной среде необходимо проанализировать функции, которые выполняет музей в виртуальной реальности.

Социальная функция. Социальная значимость виртуальных музеев определяется предоставлением на их платформе открытого, бесплатного доступа к объектам культурного наследия. Другим важным аспектом социальной функции виртуальных музеев является тот факт, что формат организации музейной площадки позволяет открыть доступ к ней для всех слоев населения и всех категорий граждан, вне зависимости от их физических возможностей, географического положения и экономических показателей [6]. Следовательно, первопричиной появления виртуальных музеев стало именно желание сделать музеи и культурное наследие общедоступными. Также важно отметить, что виртуальные музеи способствуют процессу формирования единого культурного пространства, результатом которого становится объединение и взаимодействие разных людей по общим культурным интересам (создание творческих союзов, сетевых сообществ и обсуждений и т.д.).

Культурно-просветительская функция. Функционирование виртуальных музеев направлено на удовлетворение духовных потребностей человека, к которым относятся самообразование и необходимость

творческого развития. Посещение виртуальных музеев является элементом как досуга, так и учебного процесса, поскольку сами музеи имеют большой образовательный потенциал. Это можно объяснить тем, что они легкодоступны и содержат большой объем информации, представленной в самом разнообразном формате – сочетании графических, текстовых, звуковых элементов, анимации, голограмм, панорамных и 3D-изображений – что, в свою очередь, также способствует развитию процесса репрезентации. Поэтому следующей причиной появления репрезентации музеев является стремление к расширению возможностей и улучшению качества досуга и учебной деятельности.

Коммуникативная функция. Несмотря на то, что ранее виртуальный музей был охарактеризован как форма бесконтактного взаимодействия посетителя с музейной средой, одной из важных реализуемых виртуальным музеем функций является именно коммуникационная, то есть процесс непосредственного обмена информацией. Целью виртуального музея является не только обеспечить доступ к музейным экспонатам, но и инициировать коммуникацию, связанную с процессом посещения виртуальных экспозиций, такую как групповые обсуждения, интеграция социальных сетей, создание виртуальных гостевых книг и т.д. Также важным аспектом является также то, что к этой коммуникации могут быть подключены люди, имеющие ограничения, связанные с передвижением или с взаимодействием вживую (языковые или физические). Поэтому ещё одной причиной развития репрезентации музеев является стремление к расширению коммуникационного поля.

Экономическая функция. Деятельность виртуальных музеев выступает фактором развития экономической сферы, поскольку является способом получения дополнительного заработка. Виртуальный музей может быть площадкой для рекламы и PR-кампаний, которые популяризируют конкретный музей, автора или продают произведения искусства и сопутствующие товары. Как итог, причиной перехода музеев в виртуальную среду является потребность в увеличении дохода с помощью новых, инновационных технологий и, как следствие, в привлечении новых покупателей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном информационном обществе репрезентация исторических музеев и музеев в целом находится в процессе становления. Поскольку не всё население готово к принятию одних виртуальных музеев в сфере культуры, можно сделать предположение о том, что в ближайшее время смешанный формат музеев будет наиболее удобен и распространён, то есть у большинства музеев появится виртуальный аналог с расширенными функциями взаимодействия. Стоит отметить, что виртуальный и реальный музей во многом похожи по

своим характеристикам. При этом пространство виртуального музея представляет собой совершенно новую реальность, которая выходит за рамки традиционных представлений о музейной деятельности и институте культуры.

Список литературы

[1] Бондарь Е.М. Практический опыт создания виртуального музея [Текст] / Е.М. Бондарь, Ю.А. Гаврилова // Труды Международной научно-практической конференции. – Новочеркасск: НГТУ, 2009. Т.2. 35-37 с.

[2] Виртуализация музеев: возможности и риски // Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/95272/1/978-5-7996-3110-9_2020-60.pdf. (дата обращения: 21.02.2022).

[3] Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. – URL: https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panorama-m-1?lng=en. (дата обращения: 10.04.2022).

[4] Дементьева Е.В. Репрезентация как симптом становления института на примере пространства музея и оперного театра [Текст] / Е.В. Дементьева // Музей в эпоху постмодерна, Репрезентация музея, Часть 3. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2010. 24-41 с.

[5] Историко-культурное наследие в цифровом измерении: материалы Международной научной конференции (г. Пермь, 20–22 октября 2021 г.) // Пермский государственный национальный исследовательский университет [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/istoriko-kulturnoe-nasledie-v-cifrovom-izmerenii.pdf>. (дата обращения: 21.02.2022).

[6] Каталера Ю.Ю. Современные тенденции развития виртуальной культуры на примере многоаспектного феномена – веб-сайта музея [Текст] / Ю.Ю. Каталера // Наука и современность. – 2010. №5. 182 с.

[7] Максимова Т.Е. Виртуальные музеи VS традиционные музеи: перспективы сотрудничества [Текст] / Т.Е. Максимова // Культурология. – 2012. № 3. 118 с.

[8] Музей-панорама «Бородинская битва» [Электронный ресурс]. – URL: <http://mpbb.ru/data/vtours/borodino/index.html?lp=p1&lang=ru>. (дата обращения: 10.04.2022).

[9] Поврозник Н.Г. Виртуальный музей: сохранение и репрезентация историко-культурного наследия [Текст] / Н.Г. Поврозник // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. – 2015. №4 (31). 213-221 с.

[10] Саркисова Е.Г. Музейное пространство в реальном и виртуальном коммуникативных полях: грани восприятия [Текст] Е.Г. Саркисова // Наследие веков. – 2020. №3 (23). 141-153 с.

[11] Сидоров В.А. Виртуальное музейное пространство в контексте культурно-образовательной деятельности [Текст] / В.А. Сидоров // Вестник БГУ. – 2017. №2. 84-88 с.

[12] Hünnekens A. Expanded Museum: kulturelle Erinnerung und virtuelle Realitäten [Text] / A. Hünnekens. – Karlsruhe: Bielefeld, 2002. 268 p.

[13] Google Art Project [Электронный ресурс]. – URL: <https://artsandculture.google.com>. (дата обращения: 04.04.2022).

[14] Museum of Sex [Электронный ресурс] – URL: <https://www.museumofsex.com/museum/about/exhibitions/>. (дата обращения: 10.04.2022).

[15] Powerhouse Ultimo [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.maas.museum/powerhouse-museum/>. (дата обращения: 28.03.2022).

[16] Scottish Cultural Resources Access Network (SCRAN) [Электронный ресурс] – URL: www.scran.ac.uk. (дата обращения: 01.04.2022).

[17] Sex Machines Museum [Электронный ресурс] – URL: <https://sexmachinesmuseum.com/ru/>. (дата обращения: 10.0.2022).

[18] Steve: The Museum Social Tagging Project [Электронный ресурс] – URL: <https://www.steve.museum/>. (дата обращения: 28.03.2022).

[19] Virtual Museum of Canada, Teacher's Centre [Электронный ресурс]. – URL: www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/edu/Login.do?method=load. (дата обращения 01.04.2022).

[20] Web Gallery of Art [Электронный ресурс] – URL: <http://www.wga.hu>. (дата обращения: 22.02.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bondar E.M. Practical experience of creating a virtual museum [Text] / E.M. Bondar, Yu.A. GavriloVA // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. – Novocherkassk: NSTU, 2009. V.2. 35-37 p.

[2] Virtualization of museums: opportunities and risks // Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin [Electronic resource]. – URL: https://clar.urfu.ru/bitstream/10995/95272/1/978-5-7996-3110-9_2020-60.pdf. (date of access: 02/21/2022).

[3] State Hermitage [Electronic resource]. – URL: https://heritagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panorama-m-1?lng=en. (date of access: 04/10/2022).

[4] Dementieva E.V. Representation as a symptom of the formation of an institution on the example of the space of a museum and an opera house [Text] /

E.V. Dementieva // *Museum in the Postmodern Era, Representation of the Museum, Part 3.* – St. Petersburg: St. Petersburg State University Publishing House, 2010. 24-41 p.

[5] Historical and cultural heritage in the digital dimension: materials of the International Scientific Conference (Perm, October 20–22, 2021) // Perm State National Research University [Electronic resource]. – URL: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/istoriko-kulturnoe-nasledie-v-cifrovom-izmerenii.pdf>. (date of access: 02/21/2022).

[6] Katalura Yu.Yu. Modern trends in the development of virtual culture on the example of a multidimensional phenomenon – the museum website [Text] / Yu.Yu. Catalura // *Science and Modernity.* – 2010. No. 5. 182 p.

[7] Maksimova T.E. Virtual museums VS traditional museums: prospects for cooperation [Text] / T.E. Maksimova // *Culturology.* – 2012. No. 3. 118 p.

[8] Museum-panorama "Battle of Borodino" [Electronic resource]. – URL: <http://mpbb.ru/data/vtours/borodino/index.html?lp=p1&lang=ru>. (date of access: 04/10/2022).

[9] Povroznik N.G. Virtual museum: preservation and representation of historical and cultural heritage [Text] / N.G. Povroznik // *Vestn. Perm. university Ser. Story.* – 2015. No. 4 (31). 213-221 p.

[10] Sarkisova E.G. Museum space in real and virtual communicative fields: facets of perception [Text] E.G. Sarkisova // *Heritage of centuries.* – 2020. No. 3 (23). 141-153 p.

[11] Sidorov V.A. Virtual museum space in the context of cultural and educational activities [Text] / V.A. Sidorov // *Bulletin of VSU.* – 2017. No. 2. 84-88 p.

[12] Hünnekens A. Expanded Museum: kulturelle Erinnerung und virtuelle Realitäten [Text] / A. Hünnekens. – Karlsruhe: Bielefeld, 2002. 268 p.

[13] Google Art Project [Electronic resource]. – URL: <https://artsandculture.google.com>. (date of access: 04/04/2022).

[14] Museum of Sex [Electronic resource] – URL: <https://www.museumofsex.com/museum/about/exhibitions/>. (date of access: 04/10/2022).

[15] Powerhouse Ultimo [Electronic resource]. – URL: <https://www.maas.museum/powerhouse-museum/>. (date of access: 03/28/2022).

[16] Scottish Cultural Resources Access Network (SCRAN) [Electronic resource] – URL: www.scran.ac.uk. (date of access: 04/01/2022).

[17] Sex Machines Museum [Electronic resource] – URL: <https://sexmachinesmuseum.com/ru/>. (date of access: 10.0.2022).

[18] Steve: The Museum Social Tagging Project [Electronic resource] – URL: <https://www.steve.museum/>. (date of access: 03/28/2022).

[19] Virtual Museum of Canada, Teacher's Center [Electronic resource]. – URL: www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/edu/Login.do?method=load. (accessed 04/01/2022).

[20] Web Gallery of Art [Electronic resource] – URL: <http://www.wga.hu>. (date of access: 22.02.2022).

© М.А. Внукова, А.В. Чернышева, 2022

Поступила в редакцию 29.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Внукова М.А., Чернышева А.В. Репрезентация музея в виртуальной среде // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 152-164. URL: <https://ip-journal.ru/>